

Original paper

TOPOLOGIK TADQIQOTLAR (MAZMUNI, MOHIYATI VA AHAMIYATI)

© K.I. G'ulomova ¹✉

¹ Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada geografiyada topologik tadqiqotlarning mazmuni, mohiyati va amaliy ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilingan. Topologik yondashuv geografik fazodagi obyektlar va hududiy tizimlarning masofadan qat'i nazar, ular o'rtasidagi bog'lanishlar, uzluksizlik, chegaralanganlik va markaz–periferiya munosabatlari orqali o'rganilishini ko'rsatadi. Maqolada topologiyaning geografik tarmoqlarni modellashtirish, transport-kommunikatsiya tizimlarini optimallashtirish, landshaft va geotizimlar tuzilishini aniqlash, ekologik jarayonlar va gidrologik tizimlardagi bog'lanishlarni tushuntirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, topologik yondashuvning urbanizatsiya, kartografiya, shaharsozlik, migratsiya oqimlari va geologik jarayonlarni tahlil qilishdagi samaradorligi ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijasida topologik metodlarning geografik tizimlarni chuqur anglash, murakkab fazoviy jarayonlarni soddalashtirilgan model orqali tushuntirish va hududiy tahlilning ilmiy asoslarini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega ekani aniqlangan.

MAQSADI: maqolaning maqsadi geografiyada topologik tadqiqotlarning nazariy va amaliy ahamiyatini yoritish hamda Buxoro viloyati misolida hududiy tizimlar o'rtasidagi fazoviy bog'lanishlarni topologik yondashuv asosida tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLARI VA MAETODLARI: mazkur tadqiqotda Buxoro viloyatining tabiiy va ijtimoiy-geografik holatiga oid ilmiy adabiyotlar, statistik ma'lumotlar, kartografik materiallar hamda ochiq manbalardagi GIS ma'lumotlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida topologik tahlil, tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil va modellashtirish metodlari qo'llanildi. Hududiy tizimlar o'rtasidagi bog'lanishlar graf nazariyasi elementlari asosida tahlil qilinib, transport, gidrologik va aholi joylashuvi tizimlarining topologik xususiyatlari baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari Buxoro viloyatida hududiy tizimlarning topologik jihatdan markazlashgan tuzilishga ega ekanini ko'rsatdi. Tahlil jarayonida Buxoro shahri transport, aholi joylashuvi va xizmat ko'rsatish tizimlarida asosiy topologik tugun sifatida namoyon bo'ldi. Gidrologik tizimlar, xususan Zarafshon daryosi va undan tarqalgan irrigatsiya tarmoqlari uzluksiz va ierarxik bog'lanishlarga ega bo'lib, suv resurslarini boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Olingan natijalar

topologik yondashuv hududiy jarayonlarni masofadan qat'i nazar samarali tahlil qilish imkonini berishini va hududiy rejalashtirishda ilmiy asos bo'lib xizmat qilishini tasdiqlaydi.

XULOSA: tadqiqot natijalari topologik yondashuv geografik tizimlarni tahlil qilishda samarali metod ekanini ko'rsatdi. Buxoro viloyati misolida transport, gidrologik, aholi joylashuvi va landshaft tizimlari o'rtasidagi uzluksiz hamda ierarxik bog'lanishlar aniqlandi. Topologik tadqiqotlar hududiy jarayonlarni soddalashtirilgan modellar orqali tushuntirish va hududiy rejalashtirishda ilmiy asos yaratish imkonini beradi. Olingan xulosalar topologik yondashuvni geografik tadqiqotlarda keng qo'llash zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: topologik tadqiqotlar, geografik topologiya, fazoviy bog'lanishlar, hududiy tizimlar, geotizimlar, landshaft tuzilishi, kartografiya, geografik modellashtirish, graf nazariyasi, transport tarmoqlari, connectivity (bog'lanishlilik), uzluksizlik, markaz–periferiya, ekologik tarmoq, migratsiya oqimlari, urbanizatsiya, daryo tizimi, geologik bog'lanishlar, fazoviy tahlil.

Iqtibos uchun: K.I. G'ulomova., Topologik tadqiqotlar (mazmuni, mohiyati va ahamiyati) // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.301–308.

ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (СОДЕРЖАНИЕ, СУТЬ И ЗНАЧЕНИЕ)

© К.И. Фуломова ¹ ✉

¹ Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье проанализированы содержание, суть и практическое значение топологических исследований в географии. Топологический подход позволяет изучать объекты и территориальные системы независимо от расстояний, выявляя их связи, непрерывность, ограниченность и отношения центр–периферия. Рассмотрено применение топологии для моделирования географических сетей, оптимизации транспортно-коммуникационных систем, выявления структуры ландшафтов и геотизем, а также объяснения экологических процессов и гидрологических связей. Показана эффективность топологического подхода при анализе урбанизации, картографии, градостроительства, миграционных потоков и геологических процессов. Результаты исследования подтверждают, что топологические методы играют важную роль в глубоком понимании географических систем, упрощённом моделировании сложных пространственных процессов и научном обосновании территориального анализа.

ЦЕЛЬ: цель статьи — раскрыть теоретическое и практическое значение топологических исследований в географии, а также проанализировать пространственные связи между территориальными системами на примере Бухарской области с использованием топологического подхода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы научные источники по природному и социально-географическому состоянию Бухарской области,

статистические данные, картографические материалы и открытые GIS-данные. Применялись методы топологического анализа, системного подхода, сравнительного анализа и моделирования. Связи между территориальными системами анализировались на основе элементов теории графов, оценивались топологические характеристики транспортных, гидрологических и расселенных систем.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что территориальные системы Бухарской области имеют топологически централизованную структуру. Город Бухара проявляется как основной топологический узел в транспортной, расселенческой и сервисной системах. Гидрологические системы, особенно река Зарафшан и её ирригационные сети, обладают непрерывными и иерархическими связями, играя важную роль в управлении водными ресурсами. Полученные данные подтверждают, что топологический подход позволяет эффективно анализировать территориальные процессы независимо от расстояний и служит научной основой территориального планирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: топологический подход является эффективным методом анализа географических систем. На примере Бухарской области выявлены непрерывные и иерархические связи между транспортными, гидрологическими, расселенческими и ландшафтными системами. Топологические исследования позволяют объяснять территориальные процессы через упрощённые модели и создавать научную основу для планирования. Полученные выводы подтверждают необходимость широкого применения топологического подхода в географических исследованиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: топологические исследования, географическая топология, пространственные связи, территориальные системы, геотиземы, структура ландшафта, картография, географическое моделирование, теория графов, транспортные сети, связность (connectivity), непрерывность, центр–периферия, экологическая сеть, миграционные потоки, урбанизация, речная система, геологические связи, пространственный анализ.

Для цитирования: К.И. Фуломова., Топологические исследования (содержание, суть и значение) // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 301–308.

TOPOLOGICAL RESEARCH (CONTENT, ESSENCE, AND SIGNIFICANCE)

© Kubaro I. G'ulomova ¹✉

¹ Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Abstract

INTRODUCTION: the article discusses the role of topology in modeling geographic networks, optimizing transport and communication systems, identifying landscape and geotzem structures, and explaining ecological processes and hydrological links. The effectiveness of the topological approach in analyzing urbanization, cartography, urban

planning, migration flows, and geological processes is also demonstrated. The results indicate that topological methods are crucial for a deep understanding of geographic systems, simplifying complex spatial processes through models, and strengthening the scientific basis of territorial analysis.

OBJECTIVE: the objective of the article is to highlight the theoretical and practical significance of topological research in geography and to analyze spatial connections between territorial systems using a topological approach on the example of Bukhara region.

MATERIALS AND METHODS: the study utilized scientific literature on the natural and socio-geographic conditions of Bukhara region, statistical data, cartographic materials, and open-source GIS data. Topological analysis, systems approach, comparative analysis, and modeling methods were applied. Connections between territorial systems were analyzed using elements of graph theory, evaluating the topological characteristics of transport, hydrological, and settlement systems.

DISCUSSION AND RESULTS: results showed that territorial systems in Bukhara region have a topologically centralized structure. The city of Bukhara acts as a key topological node in transport, settlement, and service systems. Hydrological systems, particularly the Zarafshan River and its irrigation networks, exhibit continuous and hierarchical connections, playing a vital role in water resource management. These findings confirm that the topological approach allows effective analysis of territorial processes regardless of distance and provides a scientific basis for territorial planning.

CONCLUSION: the topological approach is an effective method for analyzing geographic systems. In Bukhara region, continuous and hierarchical connections between transport, hydrological, settlement, and landscape systems were identified. Topological studies allow explaining territorial processes through simplified models and provide a scientific foundation for planning. The results confirm the need for widespread application of the topological approach in geographic research.

Keywords: topological research, geographic topology, spatial connections, territorial systems, geotzems, landscape structure, cartography, geographic modeling, graph theory, transport networks, connectivity, continuity, center–periphery, ecological network, migration flows, urbanization, river system, geological connections, spatial analysis.

For citation: Kubaro I. G'ulomova (2025) 'Topological research (content, essence, and significance)', *Inter education & global study*, vol.3 (12), pp. 301–308. (In Uzbek).

Zamonaviy geografiyada hududiy tizimlar va ularning o'zaro aloqalarini chuqur tahlil qilish uchun ko'plab yangi ilmiy yondashuvlar shakllangan bo'lib, ulardan biri topologik tadqiqotlardir. Topologiya dastlab matematik fanga tegishli bo'lsa-da, uning geografiyada qo'llanishi hududlarning ichki tuzilishini, obyektlar o'rtasidagi fazoviy masofasiz munosabatlarni, bog'lanish tizimlarini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Geografiyada topologiya geografik obyektlar va jarayonlarning o'rin almashish, bog'liq bo'lish, chegaralanish, uzluksizlik kabi sifat xususiyatlarini tadqiq etadi.

Geografiyada topologik tadqiqotlarning mazmuni;

Geografik topologiya hududiy tizimlarning fazoviy xususiyatlarini masofadan qat'i nazar, balki bog'lanishlar asosida tahlil qiladi. Uning mazmuni quyidagi asosiy yo'nalishlarda namoyon bo'ladi. Geografik tadqiqot metodlari — geografiya fanlari predmetini bilishning uslub va usullari majmuasi. Geografik tadqiqot metodlari yordamida turli xil geografik ma'lumotlarni adabiyotlardan va bevosita dala sharoitida tadqiqot jarayonida to'plab tahlil qilinadi hamda ulardan fanning metodologiyasini yaratish, nazariy-ilmiy va amaliy maqsadlarda foydalanish yo'l-yo'riqlari aniklanadi. Geografik tadqiqot metodlari ilm-fan taraqqiyotini (ta'limot va g'oyalarni) ta'minlaydigan, tadqiqotchining maqsad va vazifalarini maqsadli yo'nalishda amalga oshiradigan eng muhim tadbirdir. Geografik tadqiqot metodlari ikki yo'nalishda — tabiiy va yqtisodiy geografik tadqiqot metodlari bilan olib boriladi: Tabiiy geografik metodlar — tabiatda sodir bo'ladigan narsa va hodisalarni, tabiat bilan jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni ilmiy bilishda qo'llaniladigan usullar majmuidir. Asosiy metodlari: ekspeditsiya, statsionar, kuzatish, qiyoslash, haritagrafik, aerofotografik, kosmik, matematik, rayonlashtirish va hokazo. Ushbu metodlar yordamida asosan geografik majmua va komponentlar hamda geografik muhit tadqiq etiladi. Iqtisodiy geografik metodlar — jamiyatda sodir bo'ladigan iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlarni namoyon qilishda qo'llaniladigan usullar majmuidir. Asosiy metodlari: statistik ma'lumotlar tahlili, haritagrafik, konstruktiv, modellashtirish, majmua, kuzatish va hokazo. Mazkur metodlar yordamida xo'jalik tarmoqlarini oqilona hududiy tashkil etish va ularni joylashtirish, kishilarning qulay yashash sharoitlarini barpo etish, ishlab chiqarish sohasida iqtisodiy samaradorlikni oshirish chora va tadbirlarini taklif etish kabi masala (muammo)lar yechiladi.

Hududiy obyektlar o'rtasidagi bog'lanishlarni o'rganish;

Topologik tadqiqotlar geografiyada yo'llar tarmog'i, daryo tizimlari, transport-kommunikatsiya aloqalari, geourbanistik tuzilmalar kabi obyektlar o'rtasidagi tarixiy va zamonaviy bog'lanishlarni tahlil qiladi. Hududiy obyektlar o'rtasidagi bog'lanishlarni o'rganish (regional obyektlar orasidagi aloqalarni o'rganish) geografik urbanistika va hududiy rivojlanishda muhim bo'lib, bu hududiy tizimlar (masalan, shaharlar, qishloqlar, sanoat zonolari, tabiiy resurslar, transport yo'llari) bir-biriga qanday ta'sir qilishini tahlil qilish, ulanishlar (transport, iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik) turlarini aniqlash hamda ularning joylashuvi (masofa, yaqinlik, markazga bog'liqlik) va dinamikasi (o'zgarishi va rivojlanishi)ni o'rchasni o'z ichiga oladi, bu esa hududni samarali rejalashtirish va boshqarish uchun zarur bo'lgan kartografiya, GIS (Geografik Axborot Tizimlari) va statistika kabi usullardan foydalaniladi. Topologik tadqiqotlarni Buxoro viloyati misolida ko'rib chiqish juda qulay, chunki bu hududda tarixiy va zamonaviy bog'lanishlar yaqqol namoyon bo'ladi. Buxoro viloyatida yo'llar tarmog'i asosan Buxoro shahri atrofida markazlashgan bo'lib, viloyat markazi boshqa tumanlar — Kogon,

G'ijduvon, Vobkent va Qorako'l bilan transport jihatdan chambarchas bog'langan. Bu holat markazga bog'liqlik darajasi yuqori ekanini ko'rsatadi. Shuningdek, viloyatdagi daryo va suv tizimlari, xususan Amu-Buxoro kanali, qishloq xo'jaligi hududlari bilan shaharlar o'rtasidagi iqtisodiy va ekologik aloqalarni ta'minlaydi. Ushbu kanal nafaqat sug'orish manbai, balki hududiy rivojlanishning muhim omili sifatida ham xizmat qiladi. Mening kuzatishimcha, sanoat zonalar va transport yo'llarining joylashuvi Buxoro viloyatida aholi zichligi va tarixiy shaharlar bilan bevosita bog'liq. Masalan, Kogon shahrining temir yo'l tuguni sifatida shakllanishi hududlararo iqtisodiy aloqalarning kuchayishiga olib kelgan. Shu bilan birga, turizm obyektlari Buxoro shahrida jamlangani sababli, transport va xizmat ko'rsatish infratuzilmasi aynan shu hududda tezroq rivojlanmoqda. Umuman olganda, Buxoro viloyati misolida hududiy obyektlar o'rtasidagi transport, iqtisodiy va ijtimoiy aloqalarni topologik jihatdan tahlil qilish hududni samarali rejalashtirish, ayniqsa qishloq va shaharlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega deb hisoblayman. Geografik tarmoqlarni modellashtirish; Topologik tadqiqotlar yordamida: suv ta'minoti tizimi, elektr energetika tarmoqlari, aholi migratsiyasi oqimlari, iqlim elementlari tarqalish yo'llari, ekologik aloqalar kabi murakkab geografik tizimlarga model quriladi.

Landshaftlarning topologik tuzilishi;

Landshaftlar o'zaro bog'liq bo'lgan geotizimlar majmuasi sifatida qaraladi. Ularning topologiyasi komponentlar (relyef, tuproq, o'simlik, suv, atmosfera) o'rtasidagi uzluksiz o'zaro ta'sirni ifodalaydi. Landshaft (olmoncha: „Land“ yer, shaft-o'zaro aloqadorlik, birikkanlik) - tipologik tabiiy komplekslarni umumlashiruvchi tushuncha: geologik zamini, relyefi, iqlimi, tuproqlari, o'simlik turkumi, hayvonot dunyosi, gidrologik rejimining bir xilligi bilan ajralib turadigan va tabiiy chegaraga ega bo'lgan hudud.

Landshaftshunoslikda landshaftning 3 xil tushunchasi mavjud: regional tushuncha, bunda landshaft yer yuzasining tabiiy chegaralangan uncha katta bo'lmagan qismi tushuniladi; tipologik birlik bo'lib, bunda landshaft termini barcha tasnif birliklariga nisbatan qo'llanadi; umumiy tushuncha, bu holda landshaft terminini turli katta-kichiklikdagi tabiiy geografik komplekslarga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Masalan, tundra landshaft, dasht landshaft, tog' va hokazo.

Hududiy murakkablikni soddalashtirib ifodalash; Murakkab hududiy tizimlar topologik modelga o'tkazilib, ular: tugunlar (shaharlar, markazlar), yo'llar (transport, migratsiya yo'nalishlari), klasterlar (hududiy guruhlar) kabi soddalashtirilgan shaklda o'rganiladi.

Topologiya har bir geografik tizimning peredacha yo'llari, energiya oqimi, moddalar harakati kabi jarayonlarni tahlil qilishga imkon beradi.

Chegaralar va zonallikni sifat jihatidan baholash,

Ko'plab geografik jarayonlarda chegaralar to'g'ri chizikli emas, balki murakkab topologik shaklga ega bo'ladi. Masalan: geologik plitalar chegaralari, iqlim zonalarining o'tish qismi, tabiiy landshaftlar orasidagi o'tish hududlari (ekotonlar).

Topologik tadqiqotlar geografiyada hududiy tizimlarni faqat masofa yoki koordinatalar asosida emas, balki sifat va bog‘lanish xususiyatlari orqali tahlil qilish imkonini beradi. Bu yondashuv geografiyaning ko‘plab sohalari — urbanistika, ekologiya, transport, kartografiya, gidrologiya, geologiya, landshaftshunoslikda samarali ilmiy natijalar beradi. Topologik metodlar geografik jarayonlarning murakkab fazoviy munosabatlarini soddalashtirish, ularni modellashtirish, rivojlanish qonuniyatlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Берлянт А.М. Общая картография. – Москва: Аспект Пресс, 2017.
2. Хушвактов Ф., Раҳимов А. Geografiya nazariyasi asoslari. – Toshkent: Universitet, 2018.
3. Преображенский В.С. Топология в географии. – Москва: Наука, 2015.
4. Беручиашвили Н.Л. Ландшафтная экология и геосистемы. – Москва: Наука, 2016.
5. Хакимов Z. Geografik tizimlar va hududiy tuzilmalar. – Toshkent: Fan, 2020.
6. Ismailov A. Geografik axborot tizimlari (GAT) asoslari. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2021.
7. Christofides N. Graph Theory and Applications. – New York: Academic Press, 2016.
8. Forman R. T., Godron M. Landscape Ecology. – New York: Wiley, 1986.
9. Хузин Ф.Ш. Топологические методы в физической географии. – Казань: Казанский университет, 2018.
10. Haggett P. Geography: A Modern Synthesis. – London: Harper & Row, 1975.
11. Биганов О. Geotizimlar va ularning tahlili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
12. Goodchild M. F. GIS and Spatial Analysis. – London: Routledge, 2018.
13. Golledge R. Behavioral Geography and Spatial Networks. – New York: Routledge, 2017.
14. Салли М. Картографические методы исследования. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2014.
15. Turner M. Landscape Ecology in Theory and Practice. – New York: Springer, 2001.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **G'ulomova Kubaro Iskandar qizi**, Buxoro davlat pedagogika institutining 1-kurs magistranti. **Гуломова Кубаро Искандар кизи**, магистрантка 1-го курса Бухарского государственного педагогического института. **Gulomova Kubaro Iskandar qizi**, 1st

year Master's student, Bukhara State Pedagogical Institute. Institute. Buxoro viloyati, Buxoro shahri, Abdurahmon Jomiy ko'chasi, 28-uy. Бухарская область, город Бухара, улица Абдурахмон Джомий, дом 28. Bukhara region, Bukhara city, Abdurahmon Jomiy Street, House 28. kubarogulyamova@gmail.com